

ZAMONAVIY INTELLEKTUAL O'LCHASH VOSITALARINI ISHLAB CHIQRISH
JARAYONLARIGA JORIY QILINISHINI O'RGANISH METODIKASINI ISHLAB
CHIQISH

Sharofov Hasan

Jizzax Politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15477252>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy intellektual o'lchash vositalarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish jarayoni va ularni o'rganish metodikasi tahlil qilinadi. Intellektual o'lchash vositalarining afzalliklari, ularni tanlash mezonlari, samaradorlikni baholash yo'llari va sanoat jarayonlarida ularni qo'llash natijalari yoritilgan. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodika texnologik jarayonni chuqur tahlil qilish, mos vositalarni tanlash va joriy etish, real vaqt monitoring asosida tahlil qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Mazkur yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: intellektual o'lchash vositalari, ishlab chiqarish jarayoni, monitoring, IoT, sanoat 4.0, avtomatlashtirish, texnologik optimallashtirish, metodika, samaradorlik, raqamli transformatsiya.

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR STUDYING THE INTRODUCTION
OF MODERN INTELLIGENT MEASURING INSTRUMENTS INTO PRODUCTION
PROCESSES

Abstract. This article analyzes the process of introducing modern intelligent measuring instruments into production processes and the methodology for studying them. The advantages of intelligent measuring instruments, criteria for their selection, ways to assess their effectiveness, and the results of their application in industrial processes are covered. The methodology developed by the author includes the stages of in-depth analysis of the technological process, selection and introduction of appropriate instruments, and analysis based on real-time monitoring. This approach serves to increase production efficiency, improve product quality, and ensure rational use of resources.

Keywords: intelligent measuring instruments, production process, monitoring, IoT, industry 4.0, automation, technological optimization, methodology, efficiency, digital transformation.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Аннотация. В статье анализируется процесс внедрения современных интеллектуальных средств измерений в производственные процессы и методика их изучения. Рассматриваются преимущества интеллектуальных измерительных приборов, критерии их выбора, способы оценки эффективности, а также результаты их применения в промышленных процессах. Разработанная автором методология включает этапы глубокого анализа технологического процесса, выбора и внедрения соответствующих инструментов, а также анализа на основе мониторинга в реальном времени. Такой подход способствует повышению эффективности производства, улучшению качества продукции и обеспечению рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: интеллектуальные измерительные приборы, производственный процесс, мониторинг, IoT, Индустрия 4.0, автоматизация, технологическая оптимизация, методология, эффективность, цифровая трансформация.

Raqamli iqtisodiyot va sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, optimallashtirilishi va aqlli tizimlar bilan integratsiyalashuvi zamonaviy o'lchash vositalarining intellektuallashuvini taqozo etmoqda. An'anaviy o'lchash vositalari faqat fizik parametrlarni aniqlash va ro'yxatga olishga xizmat qilgan bo'lsa, bugungi kunda zamonaviy intellektual o'lchash vositalari nafaqat real vaqt rejimida ko'rsatkichlarni o'lchaydi, balki ularni qayta ishlaydi, tahlil qiladi, xulosa chiqaradi va kerak bo'lsa, texnologik jarayonlarga teskari aloqa orqali ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bunday vositalarning ishlab chiqarish tizimiga joriy qilinishini o'rganish va uni baholashga xizmat qiladigan ilmiy asoslangan metodikani ishlab chiqish dolzarb ilmiy-texnik vazifalardan biridir.

Ushbu maqolada intellektual o'lchash vositalarining ishlab chiqarishdagi o'rnini aniqlash, ularning samaradorligini tahlil qilish, shuningdek, ularni amaliy joriy qilish mexanizmlarini o'rganish metodikasini ishlab chiqish asosiy maqsad sifatida belgilandi. Intellektual o'lchash vositalari deganda, bir vaqtning o'zida datchik, protsessor, dasturiy ta'minot va aloqa modullarini o'z ichiga olgan, axborotni mustaqil qayta ishlashga qodir bo'lgan o'lchash tizimlari tushuniladi. Ularning qo'llanilishi ishlab chiqarishda aniqlik, barqarorlik, energiya tejamkorligi va inson omiliga bog'liqlikni kamaytirish kabi ko'plab ustunliklarni beradi.

May, 2025-Yil

Mazkur metodikani ishlab chiqishda tizimli tahlil, komparativ metod, eksperimental tadqiqotlar, funksional va texnologik baholash kabi yondashuvlardan foydalanildi. Dastlabki bosqichda intellektual o'lchash vositalarining mavjud tasnifi va ularning texnik xususiyatlari o'rganildi. Keyingi bosqichda esa ishlab chiqarish korxonalarining texnologik zanjirlariga mos keladigan o'lchash vositalari tanlandi va ularga moslashtirilgan metodik baholash mezonlari ishlab chiqildi. Bular qatoriga real vaqtlil monitoring imkoniyati, signalni qayta ishlash tezligi, avtomatik diagnostika funksiyalari, ma'lumotlar uzatish interfeyslari (IoT, Bluetooth, ZigBee, Ethernet) va moslashuvchanlik darajalari kiritildi.

Tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, intellektual o'lchash vositalarining joriy qilinishi korxonalarda ishlab chiqarish barqarorligini 12–18% ga oshiradi, texnologik xatoliklarni 25–30% ga kamaytiradi, energiya sarfini esa 10% atrofida tejash imkonini beradi. Shuningdek, ularning uzoq muddatli ekspluatatsiyasi mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Intellektual vositalar yordamida yig'ilgan ma'lumotlar asosida tahliliy model va prognoz algoritmlarni ishlab chiqish mumkin, bu esa sanoat jarayonlarining raqamli transformatsiyasiga zamin yaratadi.

Ishlab chiqilgan metodika quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: mavjud texnologik jarayonni tahlil qilish; muammoli sohalarni aniqlash; kerakli texnik parametrlarga ega intellektual o'lchash vositalarini tanlash; pilot joriy etish va monitoring bosqichi; yig'ilgan ma'lumotlar asosida samaradorlikni baholash va optimallashtirish choralari ishlab chiqish. Metodik yondashuv universal bo'lib, turli sohalar — kimyo sanoati, metallurgiya, energetika, oziq-ovqat ishlab chiqarishi va boshqa yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin.

Shu bilan birga, metodikani amalda qo'llashda muayyan cheklovlar va omillar mavjud. Jumladan, zamonaviy intellektual vositalarning narxi, texnik xizmat ko'rsatish murakkabligi, raqamli xavfsizlik muammolari va kadrlar salohiyatining yetarli emasligi bu jarayonlarga ta'sir qilishi mumkin. Shu bois, ishlab chiqilgan metodika tavsiya sifatida texnik va iqtisodiy asoslash bilan birga, muqobil texnologiyalarni taqqoslash imkonini ham beradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy intellektual o'lchash vositalarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy qilish nafaqat texnologik samaradorlikni oshiradi, balki butun ishlab chiqarish tizimining innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu maqolada taklif etilgan metodika esa bu jarayonni tizimli, ilmiy asoslangan va samarali tarzda amalga oshirishga yordam beradi. Kelgusida ushbu metodikani amaliyotda sinovdan o'tkazish va moslashtirish orqali turli tarmoqlarda keng joriy qilish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A., Raxmatov O.T. *O'lchash texnikasi va asboblari*. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Usmonov T.T. *Sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish va nazorat tizimlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. Kang, D. & Lee, J. (2020). *Smart sensors and measurement systems for Industry 4.0*. Sensors and Actuators Journal, 32(4), 457–471.
4. Smith, P. (2019). *Intelligent Measurement Devices in Smart Manufacturing*. Springer, Berlin.
5. ISO 18629: Industrial automation systems – Process specification language – Overview and basic principles.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH